

BI TIZIMLARNI QURISHNING NAZARIY ASOSLARI**Mirzayeva Nilufar Sirojiddinovna**

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Dasturiy injiniring fakulteti Axborot texnologiyalarinigng dasturiy ta`minoti kafedراسi asisstanti

Jabborova Nozima Sattor qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Dasturiy injiniring fakulteti Axborot texnologiyalarinigng dasturiy ta`minoti kafedراسi stajyor o`qituvchisi

Шохрух Маткарим ўғли Матчнонов

Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни ривожлантириш илмий-тадқиқот институти стажёр тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6793415>

ANNOTATSIYA: Mazkur maqola kichik biznes jarayonlari ma'lumotlarini tahlillashga va shu ma'lumotlardan biznesga oid bilimlarni hosil qilishga yo'naltirilgan

Kalit so'zlar: ERP, CRM, OLAP, Data mining, ETL, Data Collection, Data Integration, Data Storages, Data Processing, Data Presentation, OLTP

ABSTRACT: This article is useful for analyzing small business process data and generating business-related knowledge from that data.

Keywords: ERP, CRM, OLAP, Data mining, ETL, Data Collection, Data Integration, Data Storages, Data Processing, Data Presentation, OLTP

Kirish

Xozirgi zamonda dunyoning barcha nuqtalarida bozorning globalizatsiya jarayoni jadal ravishda rivojlanyapti. Bu o'z navbatida dunyo biznes faoliyatida kuchli raqobatga olib kelmoqda. Kuchli raqobat esa bozor shartlarining tezkor o'zgaruvchanligiga, mijoz ehtiyojlarining o'zgarish chastotasining oshishiga bevosita va bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kun haqiqati shu, biznesning barcha sohalari va qatlamlari kundan kunga yangi qiyinchiliklar, talablar, shartlar bilan to'qnash kelishiga majbur bo'lyapti. Bunday sharoitlarda biznes o'z faoliyati strategiyasini belgilash, qarorlarni to'g'ri qabul qilish, yangi shart hamda talablarga moslashish, ularning

shartlariga javob berishlari uchun tashqi va ichki muxitdagi axborotlardan o'z vaqtida xabardor bo'lish, o'zgaruvchan muammolarga qarshi tezkor chora ko'ra olishlari, nafaqat muvaffaqiyatga erishish uchun balki raqobatbardoshlikni saqlab turish uchun eng asosiy ko'rsatgichga aylanib ulgurgan. Xozirgi kundagi texnologik taraqqiyot tufayli deyarli xar kuni yangi instrumentlar, texnologiyalar, dasturiy-apparat yechimlar, uslubiyot va yondashuvlar yaratilmoqda. Bu o'z navbatida biznes sohasi vakillariga faoliyatda raqobatbardoshligini saqlab qolish, rivojlanish ehtiyojlarini qondirish imkonini beradi. Demak bugungi kun shartlariga va talablariga javob berish uchun biznes tashkilotlar moslashuvchan va o'zgarishlarga tez chora ko'rish xususiyatlariga ega bo'lishi kerak. Buning uchun ular ichki va tashqi (tashkilot ichidagi va bozordagi holat) muhitidagi aniq axborotlarga ega bo'lishlari kerak. Bugungi kunda ko'pchilik kichik biznes tashkilotlarida murakkab informatsion axborot tizimlari biznesning ajralmas qismiga aylanib bo'lgan. Bu tizimlar har hil tashkilotlarda turlicha (misol uchun buxgalteriya hisob-kitobi, savdo-sotiq va ma'lumotlarni saqlash kabi) vazifalarni bajarib tashkilotlarning faqat bo'limlar faoliyati doirasida samaradorligini oshirish, ish suratini tezlashtirishda xizmat qilib kelmoqda. Tizimlarning bu tarqoq faoliyati qaror qabul qiluvchilarga butun faoliyat ustidan tahlil qilish, kuzatish, aniq va tez ravishda tahlillangan nostandart kesimdagi ma'lumotlarni chiqarib olishda qiyinchilik va to'siqlar yaratadi. Bundan tashqari ma'lumotlar soni va turi kundan kunga oshib boraveradi. Bu vazifalarning yechimini BI tizimlar o'z zimmasiga oladi. Biznes-tahlil tizimlari tashkilotlarning ma'lumotlardan foydalanish va ularning generatsiyasiga boshqa nuqtalardan nazar solish imkonini beradi. Biznes-tahlil BI tizimlari tashkilotlarga samarali biznes qarorlarni qabul qilish uchun faoliyati, ish jarayoni davomida hosil bo'luvchi ma'lumotlarga aniqlik kiritish, ularni boshqarish vositasi va boshqaruv falsafasidir. Biznes-tahlil tizimlarini nafaqat mavjud ma'lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish va boshqarish yondashuvi sifatida balki istiqbollarni prognozlash, bozor talablarining o'zgarishi mumkin bo'lgan nostandart vaziyatlarini tezkor modellashtirish imkonini beruvchi vositalar to'plami sifatida tushunish mumkin.

Kichik biznes – bu xususiy sektorga ega bo'lgan va odatda yuqori boshqaruvga ega, o'z bozorida dominant bo'lmagan va mahalliy operatsiyalarni qo'llab-quvvatlovchi va kam kishi ishlaydigan tashkilot hisoblanadi. Statistik ma'lumotlar 2018 yili O'zbekistonda kichik biznesning

YalMdagi ulushi 59,4 foizni tashkil etgan, 48,9 mingta yangi kichik biznes sub'ektlari tashkil qilingan, 2017 yilga nisbatan 28,2 foiz o'sish bo'lganini ko'rsatadi. Bundan ko'rinib turibdiki haqiqatda ham ushbu davlatda kichik biznes jadal ravishda rivojlanayapti. Bu o'z navbatida kichik biznes faoliyatida axborot tizimlarga ehtiyojlar ortishidan dalolat beradi.

Kichik biznes ishtirokchilari katta korporatsiyalardan farqli o'laroq odatda katta moliyaviy va inson resurslariga ega bo'lmaydi. Buning natijasida faoliyat davomida xatolar, risklar yoki kutilmagan voqealar oqibatlarini ko'p hollarda kichik biznes faoliyatining yakunlanishiga olib keladi. Bu tendensiyaga kichik biznesda moliyaviy mablag'larning chegaralanganligi, tadbirkorlikning rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan boshqa (byurokratik to'siqlar, korrupsiya kabi) sabablar bilan bir qatorda tashkilot boshqaruvida, risklarni boshqarish, tahlil qilish, biznes faoliyat holati haqida asosli, ishonchli hisobotlar tayyorlash, risklarni oldindan aniqlash va muammolarga o'z vaqtida qarshi chora-tadbirlar ko'rishda samarasiz tahlil qilish instrumentlaridan foydalanish yoki umuman bunday instrumentlardan foydalanmaslik sabab bo'ladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda biznes jarayonlarda BI tizimlarini tadbqiq etish, boshqaruv masalasining samarali yechimi sifatida dolzarb hisoblanadi.

Bugungi kun haqiqati shu, biznesning barcha sohalari va qatlamlari kundan kunga yangi qiyinchiliklar, talablar, shartlar bilan to'qnash kelishiga majbur bo'lyapti (*Azeroual, O. & Theel, H. (2018))*[1]. Bunday sharoitlarda biznes o'z faoliyati strategiyasini belgilash, qarorlarni to'g'ri qabul qilish, yangi shart hamda talablarga moslashish, ularning shartlariga javob berishlari uchun tashqi va ichki muhitdagi axborotlardan o'z vaqtida xabardor bo'lish, o'zgaruvchan muammolarga qarshi tezkor chora ko'ra olishlari, nafaqat muvaffaqiyatga erishish uchun balki raqobatbardoshlikni saqlab turish uchun eng asosiy ko'rsatgichga aylanib ulgurgan (*Rouhani va boshq.mual.(2012))*[2]. Xozirgi kundagi texnologik taraqqiyot tufayli deyarli xar kuni yangi instrumentlar, texnologiyalar, dasturiy-apparat yechimlar, uslubiyot va yondashuvlar yaratilmoqda. Bu o'z navbatida biznes sohasi vakillariga faoliyatda raqobatbardoshligini saqlab qolish, rivojlanish ehtiyojlarini qondirish imkonini beradi (*Uskenbaeva R. K. va boshq.*

mual.2016)[3]. Demak bugungi kun shartlariga va talablariga javob berish uchun biznes tashkilotlar moslashuvchan va o'zgarishlarga tez chora ko'rish xususiyatlariga ega bo'lishi kerak.

Biznes-tahlil tizimlari tashkilotlarning ma'lumotlardan foydalanish va ularning generatsiyasiga boshqa nuqtalardan nazar solish imkonini beradi (*Ramanathan va boshq. mual.2017*)[4]. Biznes-tahlil BI tizimlari tashkilotlarga samarali biznes qarorlarni qabul qilish uchun faoliyati, ish jarayoni davomida hosil bo'luvchi ma'lumotlarga aniqlik kiritish, ularni boshqarish vositasi va boshqaruv falsafasidir (*Ghoshal, S., Kim, S. K. (1986)*)[5]. Biznes-tahlil tizimlarini nafaqat mavjud ma'lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish va boshqarish yondashuvi sifatida (*Fosso Wamba va boshq. mual.2015*)[6] balki istiqbollarni prognozlash, bozor talablarining o'zgarishi mumkin bo'lgan nostandart vaziyatlarini tezkor modellashtirish imkonini beruvchi vositalar to'plami sifatida tushunish mumkin (*Işık, Ö va boshq. mual. 2013*)[7].

Biznes-tahlil tizimlari tashkilotning ichki va tashqi muhit o'zgarishlarga moslashuvchanligini va ish faoliyati samaradorligini oshiradi, buni Ashrafi va Zare Eronda 157 ta tashkilot kesimida o'tkazgan empirik tadqiqotlar natijasida BI tizimlarida ma'lumotlarni sifatini oshirish orqali tashkilotning bozor muhitidagi o'zgarishlarga moslashuvchanligini va innovatsion potensialini oshirish orqali shu o'zgarishlarga samarali chora tadbirlar qo'llash, reaksiya berish imkonini oshirishini ko'rsatib berishdi. Shu bilan birga BI tizimlarining tashkilotlarning tashqi va ichki muxitdagi o'zgarishlariga moslashuvchanligini va ish samaradorligini oshirish xususiyati tashkilotlarning sohasi va o'lchami bilan bog'liq emas. Barchasiga birdek effekt beradi (*Ashrafi, A, Zare Ravasan 2018*)[10].

Tadqiqot doirasida kichik biznes faoliyatidagi muammo va risklarni bir davlat miqiyosida tahlil etish uchun O'zbekiston Respublikasi tanlandi. Asosiy sabablaridan biri bu davlatda tadbirkorlik juda tez rivojlanayotgani va dunyoda iqtisodiyot biznes muxitning yaxshilanishi top 20 talik reytingiga kirganidir (*The World Bank Doing Business 2020*)[8].

Kichik biznesni xususiy sektorga ega bo'lgan va odatda yuqori boshqaruvga ega, o'z bozorida dominant bo'lmagan va mahalliy operatsiyalarni qo'llab-quvvatlovchi va kam kishi ishlaydigan

tashkilot (*N^o5(137)-2019*)[9] deb ta'riflaydi Fayyoza Bazarova "O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatini boshqarishning muammo va yechimlari" nomli maqolasida.

Business Intelligence (BI) tizimlari o'zi nima? Bu savolga ilm-ahlida turlicha ta'riflar berilgan. Bu termini birinchi marta 1958 yil Xans Peter Lun IBM System Journal jurnalida "A Business Intelligence System" nomi bilan chop etgan maqolasida foydalangan. Lun maqolasida biznesni fanda, texnologiyalarda, savdo sohasida, ishlab chiqarish va qonunchilik sohalaridagi har hil yo'nalishlar to'plami sifatida taqdim etgan, ularda foydalaniladigan tizimlarni esa ongli faoliyat tizimi (Intelligence System) sifatida tushuntirishga uringan [11]. 1989 yilda Amerika qo'shma shtatlarining yirik tahliliy konsalting kompaniyasi "Gartner"ning biznes-tahlilchisi Xovard Dresner esa BI tizimlariga "Qarorlar qabul qilish uchun bir soyabon ostida birlashtirilgan texnologiyalar" deb ta'rif bergan [12]. 2000 yilda Jonatan Vu o'zining "What is Business Intelligence?" deb nomlangan maqolasida BI terminiga tadqiq qilinayotgan soha haqida ko'p aspektli ma'lumotlarni yig'ish jarayoni sifatida va ishlab chiqiladigan dasturiy ta'minotlarga esa biznesning savollariga javob berish, hamda tadqiq etilayotgan ma'lumotlardan salmoqli tendensiyalarni, shablonlarni aniqlash vositasi sifatida ta'riflagan [13]. Bu ta'riflarni tahlil qilib BIni asosiy uchta yirik qismga ajratish mumkin. Bular:

- "Ma'lumotlar",
- "Axborotlar"
- "Bilim".

"Ma'lumotlar" sifatida biznes faoliyati jarayonida to'plangan kundalik kirib-keluvchi ixtiyoriy ko'rinishdagi ma'lumotlarni dasturiy-apparat tizimlari tomonidan yig'ib borilishi, ya'ni "xom tartibsiz ma'lumotlar"ni tushunish mumkin.

"Axborotlar" bu tartibli, tahlil qilingan va ma'noga ega bo'lgan ma'lumotlar.

"Bilim"ni esa axborotlarni tahlil qilish, o'rganish natijasida biznes faoliyatida qarorlar qabul qilish uchun asos vositasi deb tushunish mumkin. Xom ma'lumotlardan bilimlarni ajratib olish uchun odatda ma'lumotlar omboridan, ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyalari va instrumentlaridan (Data Mining, Machine Learning, Data Warehousing) foydalaniladi.

Ma'lumotlar oboridan bilimlarni insonlarga tushunarli ko'rinishga keltirish uchun esa BI instrumentlaridan (decision-making, dashboard, statistics, visualization) foydalaniladi. Barcha biznes faoliyatlarida yildan yilga kirib keluvchi ma'lumotlar soni juda katta tezlikda o'sib boraveradi. Ular xom ma'lumot holatida xech kimga naf keltirmaydi, har qanday biznes faoliyatida yig'iladigan ma'lumotlarda albatta ushbu biznesni rivojlanishiga xissa qo'shadigan bilimlar bo'ladi.

BI tizimlarining asosiy vazifasi shu bilimlarni yuzaga chiqarish va bu bilan biznes faoliyatiga oldin keraksizdek bo'lib tuyulgan ma'lumotlardan maksimal darajada unumli foydalanish imkonini yaratishdir. Demak, BI bu:

- ma'lumotlarni biznes faoliyati haqidagi Axborotga va Bilimga o'tkazish, sintez qilingan bilimlardan foydalanib biznesning qabul qiladigan qarorlarini samaradorligini oshirish jarayoni;
- axborot texnologiyalar uslubiyoti va dasturiy apparatlari. Yirik ma'lumotlarni to'plash, ularni saqlash, qayta ishlash, saralash, tahlil qilib inson tushuna oladigan ko'rinishga keltirish;
- axborot va konsolidatsiya (tizimlashgan, tartibga keltirilgan) ma'lumotlarni chuqur tahlillari natijasida biznes faoliyati haqida olingan bilimlardir.

BI tizimi imkoniyatlari va vazifalariga quyidagilar kiradi:

- biznes jarayonlarini samaradorligini oshirish, avtomatizatsiyalashtirish, tarkibiy strukturasi rivojlantirish;
- yagona axborot tizimi doirasida biznes faoliyat jarayonlarini, holatini modellashtirish;
- nostandart so'rovlarni, holatlarni, jarayonlarni tezkor tahlillarini o'tkazish;
- ish jarayonlarini avtomatizatsiyasi orqali biznes xodimlari ish samaradorligini oshirish;
- ma'lumotlar ko'paygan sari ish sur'atini tushirmaslik (scalability).

BI tizimlarining biznesning strategik rivojlanishda bajaradigan vazifalari:

- biznes yo'nalishlarining samaradorligini baholash;
- biznes rejalarning bajarilishini nazorat qilish;
- moliyaviy instrumentlarning nazorati;
- moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligini taxlil qilish;
- investitsiyaviy, moliyaviy va operatsion faoliyatni baholash va istiqbollari belgilash;
- biznes faoliyatni modellashtirish;
- harajatlarni nazorat qilish, boshqarish va rejalashtirish.

Har bir rahbarning axborotga bo'lgan ehtiyojidan kelib chiqib to'g'ri qurilgan BI tizimlari tarixiy va real vaqt ma'lumotlarini olish imkoniga ega. Aslida har bir pog'onadagi menejerlar o'zining yo'nalishiga tegishli bo'lgan sozlanuvchi va turli tarqoq manbalardan olinuvchi ma'lumotlarni yig'ma ko'rinishlariga ega bo'lishlari mumkin. Rahbarlarga esa strategik va taktik qarorlarni qabul qilish uchun ma'lumotlar kerak, bu esa odatda ERP, CRM tizimlari va boshqa manbalar ma'lumotlarini birlashtirishni talab qiladi. Masalan kundalik tranzaksiyalar yoki mijozlarning murojatlari asosida tuzilgan hisobotlar biznes rahbarlarining ehtiyojlarini qondirmaydi, rahbarlar oyiga yuz sahifadan iborat naqd pul oqimi to'g'risida yoki mijozlarning murojati to'g'risida batafsil ma'lumot asosida real vaqt rejimida qaror qabul qila olmaydi. Ma'lumotlar to'planishi va ish modeliga asoslangan, tahlil qilingan strukturaga ega shablon shaklida taqdim etilishi kerak. Quyidagi jadvalda ERP va BI tizimlari hisobotlarining solishtirma farqini ko'rish mumkin:

Xarakteristika	ERP hisobotlari	BI tizimi hisobotlari
Maqsad	Joriy va ichki faoliyat yoki kunilik hisobotlarni o'lcham ko'rsatgichlarni tahlil qilish	Jarayonlarni optimallashtirish, ishlash quvvatining asosiy ko'rsatgichlarini tahlil qilish, ichki va tashqi ma'lumotlarni istiqbollari belgilash, ichki va tashqi diqqatni jamlash (fokus)

Qaror darajasi	Operatsion / o'rta	Strategik / yuqori
Foydalanuvchilar	Boshqaruvning operatsion darajadagi menejerlar	Boshqaruvning ma'muriy, strategik darajadagi menejerlar
Ma'lumotlar boshqaruvi	Relyatsion ma'lumotlar bazasi, ma'lumotlar ombori (Relational databases, Data warehouse)	Ma'lumotlar ombori, onlayn tahlil jarayonlari, ma'lumotlarni intellektual tahlil qilish (Data warehouse, OLAP, Data mining)
Operatsiya turi	Hisobot/ tahlil	Tahlil
Yozuvlar soni / tranzaksiyalar	Cheklangan	Juda katta / ulkan
Ma'lumotlar turi	Yozuv (record)	Kub (Cube)
Tafsilot darajasi	Batafsil, umumlashtirilgan, oldindan yig'ilgan (agregatlashgan)	Oldindan yig'ilgan (agregatlashgan)
Ma'lumotlar davri	Joriy	Tarixiy/ joriy/ istiqbolli

ERP tizimlari tranzaksiyalarga mo'ljallangani uchun ular tahlillarda kuchsizdir. Strategik va ijrochi darajalarda faoliyat olib boradigan menejerlar ERP, CRM va avtonom tizimlardan ma'lumotlarni olish, ularni tahlil qilish, vizuallashtirishga imkon beradigan texnologik yechimlarga ehtiyoji BI tizimlari kabi tizimlarining paydo bo'lishiga turtki bo'lgan. Ushbu tizimlarning komponentlarini ma'lumotlar ombori (Data warehouse), onlayn tahlil jarayonlari

(OLAP), ma'lumotlarni intellektual tahlil qilish (Data mining), grafik interfeyslar, (ETL) ma'lumotlarni integratsiyalash, saqlash va har hil manbalardan yig'ish kabi innovatsion texnologiyalar to'plami tashkil etadi.

BI tizimlarining kotsepsiyasi asosida ma'lumotlarni chuqur tahlili va qayta ishlash orqali ma'lumotlar haqida bilim (meta-ma'lumotlar)ni biznes faoliyati istiqbollari belgilash, biznes faoliyatiga doir qarorlarni qabul qilish g'oyasi yotibdi.

BI tizimlarining tarkibiy qismlari:

- Data Collection - ma'lumotlarni to'plash qismi;
- Data Integration - ma'lumotlarni integratsiyalash qismi;
- Data Storages - ma'lumotlarni saqlash;
- Data Processing - ma'lumotlarni qayta ishlash;
- Data Presentation - ma'lumotlarni taqdim etish;

1-rasm. BI tizimlarida ma'lumotlar oqimi diagrammasi.

2-rasm. BI tizimning xar hil komponentalardan tarkib topgan umumiy arxitekturasini.

Dunyo axborot hamjamiyatining rivojlanishi katta massivli axborot resurslarini hosil bo'lishi va izchillik bilan rivojlanishi ma'lumotlarga ishlov berish, meta ma'lumotlarni hosil qilish mexanizmlarini takomillashtirish muhim masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Chunki ma'lumotlarni tahlillash, turli kesimlarni qamrab olish, chuqur tahlil asosida istiqbolli qaror muqobillarini ishlab chiqish predmet soha bo'yicha hosil qilinadigan bilimlar (meta ma'lumotlar) sifatiga bog'liq bo'ladi. Sifatli shakllantirilgan bilimlar asosida axborot analitiklari faoliyati, tahlillari hamda predmet soha bo'yicha beradigan xulosalari hatoliklarining kamaytirilishiga erishiladi. Bu masala globallashtirish sharoitida shakllanayotgan ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning to'g'ri yo'lga qo'yilishi, keng qamrovli tahlillash mexanizmlarini yo'lga qo'yishda sun'iy intellekt usul va vositalarini zamonaviy axborot texnologiyalari asosida akslantirish hamda turli krosplatforma tizimlarida joriylashtirishga bo'lgan talabni kuchaytirmoqda.

Hozirgi kunda bozor, jamiyat va davlatni qamrab oluvchi global axborot makonida katta o'zgarishlar yuz bermoqda. Jamiyatda yuz berishi kutilayotgan uchinchi renosans katta o'zgarishlarni talab etib, bu o'zgarishlarni "raqamli iqtisodiyot"ni keng yo'lga qo'ygan holda

amalgam oshirish orqali ijtimoiy-oqtisodiy o'sishni butunlay yangi sifat ko'rsatkichiga olib chiqadigan imkoniyatlarni ochib berishi kutilmoqda. IDC tahlillash agentligi tomonidan katta ma'lumotlar bozoridagi o'sish 2021 yilda avvalgi yillarga nisbatan og'ir pandemiya sharoitiga qaramasdan 25% oshishi, iqtisodiyotni yangi reallikka moslashganini ko'rishimiz mumkin. 2022 yilga berilgan bashoratga ko'ra "raqamli borliq"ni 2021-yilga nisbatan qariyb 2 barobar oshishi kutilmoqda. Bulutli muhitdagi ma'lumotlar hajmi deyarli 50%ga oshishi oqibatida simsiz uskuna va vositalar, "internet narsa"lar, intellektual qurilmalar va texnologiyalar, to'ldirilgan va virtual borliqning rivojlanib, foydalanuvchilar sonining katta to'lqin asosida oshishiga olib keldi. Bugungi kundagi "raqamli transformatsiya" tushunchasiga mujassamlashgan yo'nalishning korxonalar va muassasalar uchun hal qiluvchi ta'sirga ega bo'lishligini ko'rsatmoqda. Mazkur trend hozirning bozor munosabatlaridagi asosiy aniqlashtiruvchi omil sifatida qatnashmoqda. "Raqqamli iqtisodiyot" ta'siri doirasiga tushgan har qanday korxonalar yoki muassasadan bozor talablariga mos kelish uchun ishlab chiqarish va korporativ boshqarishda tezkor ma'lumotlar to'plash va tahlillash mexanizmiga ega bo'lish talab etiladi.

Ko'pgina katta hajmli ma'lumotlar bilan ishlovchi korxonalarda hisob yuritish va tahlillashning OLTP va OLAP-tizimlaridan foydalaniladi. Korporativ sektorda eng keng tarqalgan OLTP-tizimlari sirasiga asosan ERP-tizimlari kiradi. OLTP-tizimlarini intellektual biznes (Business Intelligence) tizimlari hamda korporativ natijadorlikni boshqarish (Corporate performance management) tizimlari tashkil etadi. biroq yangi ijtimoiy-iqtisodiy masalalar qo'yilishida ERP yo'naltirilgan tizimlar "Reja-Dalil" ko'rinishidagi an'anaviy tahlil masalasini yechishga yo'naltirilganligi avval va kelajak istiqbollari bilan bog'liq masalalarni yechishda o'zining imkoniyatlari sustligini ko'rsatgan. Bu masalalar BI-tizimlarda o'zining yechimini topa olgan [14,15].

Katta massivli ma'lumotlarga ishlov berish alohida yondashuvli usul va vositalarni talab etadi, shuning uchun [15] ishda katta massivli ma'lumotlarga ishlov berish jarayonini biznes sub'ektlari turiga qarab amalga oshirish maqsadga muvofiqligi ta'kidlab o'tilgan hamda bazis bo'ladigan uch darajadagi guruh tarkibiga tayanilishi tajribaviy tadqiqotlar natijalari bilan asoslab berilgan.

[15] ishda amalga oshirilgan tadqiqot tezkor tahlil usullaridan foydalanilgan holda interaktiv bilimlarni hosil qilish mexanizm yordamida tranzaksiyali tizimlar va veb 2.0 uchun qoidalarni shakllantirish masalalari qarab o'tilgan. Bunda amalga oshirilayotgan tezkor tahlil asnosida turli kesimdagi tahliliy ma'lumotlar grafik ifodalanishi katta qulayliklar yaratishi asoslab berilgan.

Ma'lumotlarni tahlillashning PLS/SEM modeliga asoslangan biznes analitika tizimini qurishga bag'ishlangan [16,17] ishda keng qamrovli tizimli tahlil keltirilgan bo'lib, tahlil asosida tizimning konseptual modeli qurilgan. Modelga asoslangan tahlil moduli ishlab chiqilgan hamda uning asosida hisoblash tajribalari natijalari keltirilgan.

Xulosalar

Tadqiqot ob'ekti doirasida kichik biznes faoliyati biznes jarayonlari va ularda hosil bo'ladigan tarqoq ma'lumotlarni markazlashgan intellektual tahlillashning biznes faoliyatida qarorlarni qabul qilishda risklarni kamaytirish, strategik qadam qo'yish va istiqbollarini belgilashning biznes faoliyatiga ta'siri samarasini oshirishning dolzarbaligi ko'rsatilgan.

Turli ko'rinishdagi BI tizimlari, ularning kotsepsiyasi, ma'lumotlarni tahlillash yondashuvlari va vositalarini ishlab chiqish borasidagi usul, model va algoritmlar tizimli tahlili amalga oshirilgan

Har qanday tizimlarni qurish avvalida mos tizimlarni o'rganib chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda BI tizimlari arxitekturasi tahlili keltirilgan va tizimni qurish uchun umumlashgan arxitektura elementlari hosil qilingan.

Adabiyotlar

1. Azeroual, O. & Theel, H. (2018). The Effects of Using Business Intelligence Systems on an Excellence Management and Decision-Making Process by Start-Up Companies: A Case Study. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 4(3), 30-40.
2. Rouhani, Saeed & Asgari, Sara & Mirhosseini, Vahid. (2012). Review Study: Business Intelligence Concepts and Approaches.

3. Uskenbaeva R. K., Bulegenov D. A. Ispolzovanie «Business Intelligence» dlya optimizatsii biznes protsessov v sfere konsaltinga // Molodoy uchenyy. — 2016. — №10. — S. 98-101. — URL <https://moluch.ru/archive/114/30242/> (data obrazeniya: 11.12.2019).
4. Ramanathan, R., Philpott, E., Duan, Y., Cao, G., 2017. Adoption of business analytics and impact on performance: a qualitative study in retail. *Production Planning & Control*, 28(11-12), 985-998.
5. Ghoshal, S., Kim, S. K. (1986). Building Effective Intelligence Systems for Competitive Advantage, *Sloan Management Review*, 28(1), 49–58.
6. Fosso Wamba, S., Akter, S., Edwards, A., Chopin, G., Gnanzou, D., 2015. How 'big data' can make big impact: Findings from a systematic review and a longitudinal case study. *International Journal of Production Economics*, 165 234-246.
7. Işık, Ö., Jones, M.C., Sidorova, A., 2013. Business intelligence success: The roles of BI capabilities and decision environments. *Information & Management*, 50(1), 13-23.
8. The World Bank Doing Business 2020: Reforms Propel Uzbekistan to Place Among World's Top 20 Business Climate Improvers. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/10/24/doing-business-2020-reforms-propel-uzbekistan-to-place-among-worlds-top-20-business-climate-improvers>
9. Nomer: №5(137)-2019 Fayoza Bazarova. O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatini boshqarishning muammo va yechimlari. 30.05.2019 Toshkent Moliya Instituti katta o'qituvchisi. <http://www.biznes-daily.uz/ru/birjaexpert/66631--uzbkistonda-kichik-bizns-va-tadbirkorlik-faoliyatini-boshqarishning-muammo-va-chimlari>
10. Ashrafi, A, Zare Ravasan, A, Trkman, P, Afshari, S: The role of business analytics capabilities in bolstering firms' agility and performance. *International Journal of Information Management*, accepted in December 2018 (<https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-information-management>)
11. A Business Intelligence System. *IBM Journal of Research and Development* (Volume: 2 , Issue: 4 , Oct. 1958) H. P. Luhn
12. A Business Intelligence System is a DSS. Howard Dresner.1989. http://www.futuretec-gmbh.de/glossary/glossary_en.htm

13. What is Business Intelligence? By Jonathan Wu February 10, 2000.
<https://www.information-management.com/news/what-is-business-intelligence>
14. Nadine Côrte-Real, Pedro Ruivo, Tiago Oliveira and Aleš Popovič, Unlocking the drivers of big data analytics value in firms, *Journal of Business Research*, 10.1016/j.jbusres.2018.12.072, 97, (160-173).
15. Boyka Simeonova, Transactive memory systems and Web 2.0 in knowledge sharing: A conceptual model based on activity theory and critical realism, *Information Systems Journal*, 28, 4, (592-611), (2017).
16. Mihaela Muntean, Ana-Ramona Bologa, Razvan Bologa, Alexandra Florea Business Intelligence Systems in Support of University Strategy // <https://www.researchgate.net/publication/290742427>
17. Amir Ashrafi, Ahad Zare Ravasan, Peter Trkman and Samira Afshari, The role of business analytics capabilities in bolstering firms' agility and performance, *International Journal of Information Management*, 10.1016/j.ijinfomgt.2018.12.005, 47, (1-15)